

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА СОСТАВОВ СЕРНОГО БЕТОНА НА ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕРЕ

Цехан О.Б.¹, Булай Т.В.²

¹кандидат физико-математических наук, доцент, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь

²старший преподаватель, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780515>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oltingugurt betonining optimal tarkibini tanlashning ko'p mezonli masalasi ko'rib chiqiladi. Har bir tarkib uchta mezon bo'yicha baholanadi: kimyoviy chidamlilik (minimallashtirish), suv shimishi (minimallashtirish) va siqilishdagi mustahkamlik chegarasi (maksimallashtirish). Asosiy mezon sifatida kimyoviy chidamlilik qabul qilingan, biroq foydalanish shartlariga qarab ustuvorliklar mustahkamlik yoki suv shimishi tomon siljishi mumkin.

Masalani hal qilish uchun gibrid ko'p mezonli tanlash prosedurasi – klassik asosiy mezon usulining modifikatsiyasi taklif etilgan. Bunda ikkinchi darajali mezonlar bo'yicha chegaralar aprior ravishda emas, balki to'g'ridan-to'g'ri eksperimental ma'lumotlardan olinadi. Proseduraning birinchi bosqichida mustahkamlik mezoni bo'yicha alternativlarning adaptiv saralanishi amalga oshiriladi; ikkinchi bosqichda esa kimyoviy chidamlilik kimyoviy qarshilik va suvni yutish mezonlari bo'yicha Pareto to'plami quriladi. 44 ta oltingugurt beton tarkibini tahlil qilish misolida prosedura samarali yechimlar to'plamini asosli ravishda ajratish imkonini berishi ko'rsatilgan. Foydalanish shartlariga qarab eng yaxshi tarkibni tanlash bo'yicha amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: oltingugurt betoni, ko'p mezonli optimallashtirish, asosiy mezon usuli, Pareto to'plami, kimyoviy chidamlilik, mustahkamlik, suv shimishi.

Abstract. This paper considers the multicriteria selection problem of optimal sulfur concrete composition. Each composition is evaluated by three criteria: chemical resistance (minimization), water absorption (minimization), and compressive strength (maximization). The main criterion is chemical resistance, but depending on operating conditions, priorities may shift toward strength or water absorption.

To solve the problem, a hybrid multicriteria selection procedure is proposed – a modification of the classical main criterion method, in which constraints on secondary criteria are derived directly from experimental data rather than set a priori. At the first stage of the procedure, adaptive screening of alternatives is performed according to the strength criterion; at the second stage, the Pareto set is constructed based on the criteria of chemical resistance and water absorption. The analysis of 44 sulfur concrete compositions demonstrates that the procedure allows a reasonable selection of efficient solutions. Practical recommendations for choosing the best composition depending on operating conditions are formulated.

Keywords: sulfur concrete, multicriteria optimization, main criterion method, Pareto set, chemical resistance, strength, water absorption.

Введение. Вербальная и формальная постановка задачи. Решается задача выбора оптимального состава серного бетона [1, 2]. Рассматривается множество составов, различающихся по трём основным признакам: виду заполнителя (песок, гранитный отсев, а также доломитовая мука – для составов на элементной сере), крупности зёрен заполнителя (от 5 мм до 0,16 мм и менее) и пропорциям смешивания компонентов (соотношению вяжущего вещества, заполнителя и, при необходимости, наполнителя). Каждый состав оценивается по трём критериям: химическая стойкость f_1 (% потери массы в агрессивной среде), водопоглощение f_2 (%), предел прочности при сжатии f_3 (МПа). Критерии f_1 и f_2 подлежат минимизации, критерий f_3 – максимизации. Главным критерием принята химическая стойкость (важнейшая для химических производств), однако в зависимости от условий эксплуатации приоритеты могут меняться: для несущих конструкций – прочность, для гидротехнических сооружений – водопоглощение.

Требуется выработать рекомендации по выбору оптимального состава серного бетона, обеспечивающего наилучшую химстойкость при условии достаточной прочности и низких показателей водопоглощения.

Методология. Сформируем математическую модель задачи. Обозначим через x_1 тип заполнителя, через x_2 – крупность его зёрен, а через x_3 – соотношение компонентов. Каждый состав характеризуется контролируемыми параметрами: видом заполнителя, крупностью зерен и пропорциями смешивания, которые образуют набор $x = (x_1, x_2, x_3)$. Тогда вектор переменных $x = (x_1, x_2, x_3)$ определяет конкретный состав. Каждому составу ставится в соответствие вектор критериев $F(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$.

Для элементной серы параметр x_1 принимает значения из множества {песок, гранитный отсев, доломит}. Параметр x_2 задаёт крупность зёрен заполнителя и принадлежит множеству {0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5} мм. Для доломита (наполнителя) крупность не варьируется и фиксирована на уровне 0,16 мм. Параметр x_3 описывает соотношение компонентов: для двухкомпонентных составов он представляет собой пару $(x_{31}; x_{32}) = (\text{содержание серы, \%}; \text{содержание заполнителя, \%})$, для трёхкомпонентных – тройку $(x_{31}; x_{32}; x_{33}) = (\text{сера, \%}; \text{заполнитель, \%}; \text{наполнитель, \%})$.

Тогда формально математическая модель для элементной серы записывается следующим образом.

Вектор критериев:

$$F(x) = [f_1(x) \rightarrow \min, f_2(x) \rightarrow \min, f_3(x) \rightarrow \max]$$

Вектор переменных:

$$x = (x_1, x_2, x_3)$$

Ограничения:

Тип заполнителя:

$$x_1 \in \{\text{песок, гранит, доломит}\}$$

Крупность заполнителя:

$$x_{2_j} \in \{0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5\} \text{ мм, для } j \in \{\text{песок, гранит}\}$$

Соотношение компонентов:

$$x_3 = \{x_{31} (\% \text{ серы}), x_{32} (\% \text{ заполнителя}), x_{33} (\% \text{ наполнителя})\}$$

$$x_{31} \in [50; 70]$$

$$x_{32} \in [30; 50]$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 100, \text{ причем для двухкомпонентных составов: } x_{33} = 0.$$

Множество допустимых составов X образуют комбинации (x_1, x_2, x_3) , удовлетворяющие всем перечисленным ограничениям. В общем виде X является подмножеством декартова произведения $\{\text{песок, гранит, доломит}\} \times \{\text{крупность}\} \times \{\text{соотношение}\}$, выделяемым с учётом технологической совместимости компонентов (например, доломит используется только в трёхкомпонентных составах).

Для решения поставленной задачи используем методы многокритериальной оптимизации [3-5].

Гибридная процедура многокритериального выбора с модификацией метода главного критерия. Метод главного критерия является одним из наиболее распространённых подходов к решению многокритериальных задач, однако его классическая реализация имеет существенные ограничения. В классическом методе главного критерия [5, Глава 2, стр. 55] исследователь априорно задаёт нижние границы по всем неглавным критериям (до расчётов или экспериментов). При отсутствии надёжных предварительных данных такой подход приводит к двум противоположным проблемам: либо к невыполнимым ограничениям (слишком жёсткие границы порождают пустое множество альтернатив), либо к потере эффективности поиска (слишком мягкие границы не позволяют отсеять заведомо плохие решения). Кроме того, применимость метода падает при малом объёме исходных данных. Что касается паретовского подхода [1,2,3], то при трёх и более критериях он порождает серьёзные вычислительные и интерпретационные трудности: экспоненциально возрастает количество попарных сравнений альтернатив, визуализация Парето-фронта становится практически невозможной, а также возникает проблема пост-паретовского выбора из-за неполной упорядоченности решений.

Таким образом, каждый из подходов в отдельности имеет существенные ограничения: метод главного критерия страдает от субъективности априорных границ, а паретовский анализ – от вычислительной сложности и неполной упорядоченности.

Предлагаемая гибридная процедура многокритериального выбора устраняет обе группы недостатков. В её основе лежит модификация метода главного критерия, в которой границы по неглавным критериям не задаются заранее, а извлекаются из экспериментальных данных. В частности, границы по неглавному критерию прочности f_3 устанавливаются не до, а после эксперимента – на основе реально достигнутых значений.

Для каждого класса альтернатив «тип заполнителя \times крупность зёрен» граница определяется как максимальная прочность, зафиксированная среди всех составов данного класса:

$$f_3(x_1, x_2) = \max_{x_3} f_3(x_1, x_2, x_3)$$

Такой подход гарантирует, что далее будут рассматриваться только лучшие по прочности в своем классе, при этом множество выделенных таким образом альтернатив гарантированно не является пустым.

Далее, на множестве составов, удовлетворяющих условию

$$f_3(x) \geq \bar{f}_3(x_1, x_2)$$

решается двухкритериальная задача оптимизации по главному критерию – химической стойкости f_1 – и вспомогательному критерию водопоглощения f_2 . Для этого на втором этапе строится множество Парето, из которого в зависимости от условий эксплуатации выбирается наилучший состав.

Применение гибридной процедуры многокритериального выбора для определения наилучших составов элементной серы.

В условиях ограниченного набора данных (не более 18 для каждого набора наблюдений) построение аналитических зависимостей для критериальных функций $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ затруднительно. Поэтому выполним качественный анализ характера влияния определенных выше признаков (гранулометрического состава и соотношения компонентов) на эти функции.

Зависимости прочности. Прочность серного бетона на песке (18 образцов, таблица 4.2) колеблется от 17,5 до 53,0 МПа. Наименьшая прочность наблюдается на самой мелкой фракции заполнителя (0,16 мм и менее) при высоком содержании серы: 70% серы и 30% песка, а максимальная (53,0 МПа) – на фракции песка 2,5 мм при 70% серы. Характер зависимости немонотонный с выраженным взаимодействием факторов, оба фактора значимы. Для крупных фракций заполнителя (5 мм, 2,5 мм, 1,25 мм) лучше всего работает высокое содержание серы (70%) и низкое содержание песка (30%); увеличение доли песка ведет к падению прочности. Для мелких фракций заполнителя (0,63 мм, 0,315 мм) картина меняется на противоположную: здесь лучше всего работает равное соотношение (50% серы и 50% песка).

Аналогичный анализ для гранитного отсева (18 образцов, табл. 4.3) показывает, что наименьшая прочность (20,2 МПа) достигается на фракции заполнителя 2,5 мм при соотношении 50% серы и 50% гранитного отсева, а наибольшая (54,3 МПа) – на самой мелкой фракции заполнителя (0,16 мм и менее) также при равном соотношении серы и гранитного отсева. При этом прослеживается четкая закономерность: с уменьшением размера зёрен заполнителя оптимальное содержание серы снижается с 70% до 50%. Для крупных фракций заполнителя (5,0 и 2,5 мм) оптимум – 70% серы, для средних и мелких фракций (0,315 мм и менее) – 50% серы. В отличие от песка, где максимум достигался на крупных фракциях, для гранитного отсева максимальная прочность получена на самой мелкой фракции.

Смесевые составы (4 шт, табл. 4.6) песок + гранитный отсев не дают синергетического эффекта: их прочность не превышает лучший из двухкомпонентных аналогов.

Введение в состав серного бетона доломита с фракцией 1,25 и менее (4 шт, табл. 4.7) позволяет существенно увеличить предел прочности при сжатии до 80,1 МПа, что значительно выше максимальных значений предела прочности при сжатии, изготовленного с использованием в качестве заполнителей песка (53,0 МПа) и гранитного отсева (54,3 МПа). Наилучшие результаты достигнуты при содержании серы 40 % и фракции наполнителей 0,63 мм.

Все 44 состава продемонстрировали высокие значения предела прочности при сжатии. Для дальнейшего анализа рассматривались 12 образцов, которые показали наивысшие значения предела прочности в каждом рассматриваемом типоразмере для песка и гранитного отсева, что формально описывается условием

$$f_3(x_{2j}, x_{31}) \geq \max_{x_{31}} f_3(x_{2j}, x_{31}).$$

Таким образом, руководствуясь предложенной выше процедурой на основе модификации метода главного критерия далее решается задача:

$$F(x) = [f_1(x) \rightarrow \min, f_2(x) \rightarrow \min] \text{ для } x \text{ из } X$$

$$\text{при условии } f_3(x_{2j}, x_{31}) \geq \max_{x_{31}} f_3(x_{2j}, x_{31}), j=1,2.$$

Водопоглощение. Опыты с отобранными образцами для дальнейшего анализа серного бетона показали, что исследуемый материал характеризуется низким водопоглощением – от 0,001% до 0,52%, что делает его пригодным для применения в условиях повышенной влажности и агрессивных средах. Лучший показатель зафиксирован у состава №4 (30 % песка фракцией 2,5 мм, 70% серы). Для песка крупность заполнителя является значимым фактором: фракция 2,5 мм даёт наилучший результат, тогда как укрупнение до 5 мм приводит к ухудшению показателей. Для гранитного отсева зависимость выражена слабее, однако максимум плотности (2369 кг/м^3) также достигается на крупной фракции (5 мм) при 70% серы.

Химическая стойкость. По результатам испытаний четырёх составов серного бетона (с наименьшими показателями водопоглощения в каждом виде смесей) установлено, что наиболее химически стойким является состав 2 (сера : гранитный отсев = 50 : 50 на фракции 0,16 мм). Он показывает минимальные значения во всех агрессивных средах и при всех сроках выдержки: потеря в H_2SO_4 – 0,27%, в NaOH – 0,05%. Наименее стойким оказался состав 3 с доломитом. Введение доломита существенно ухудшает химическую стойкость. Смесевые заполнители (состав 4) не дают преимущества перед чистым гранитным отсевом и лишь незначительно лучше песка (состав 1). Для эксплуатации серного бетона в химически агрессивных средах следует использовать состав 2. Заметим, что высокая прочность не гарантирует химическую стойкость.

Результаты исследования: выявление зависимостей и противоречий.

В ходе исследования установлено, что улучшение одних критериев может сопровождаться ухудшением других. Между прочностью и водопоглощением прослеживается обратная зависимость: как правило, более прочные составы характеризуются меньшим водопоглощением, однако экстремумы этих двух показателей не всегда приходятся на один и тот же состав. Кроме того, при выборе типа заполнителя требования к прочности и химической стойкости могут не совпадать: состав, оптимальный по одному критерию, не является лучшим по другому. Составы, содержащие доломит, лидируют по прочности (до 80,1 МПа), однако они обладают наименьшей стойкостью к действию как кислот, так и щелочей по сравнению с составами, изготовленными с гранитным отсевом, что существенно ограничивает область их применения. Замена песчаного заполнителя на гранитный отсев приводит к существенному повышению химической стойкости серного бетона во всех исследованных агрессивных средах. Таким образом, не существует одного лучшего состава – есть семейство наиболее эффективных составов, каждый из которых является лучшим в своём классе применений. Следовательно, для обоснованного выбора рационального состава целесообразно применение многокритериального подхода на основе принципа Парето-оптимальности.

Выбор множества Парето и рекомендации. Во множество Парето входят только те составы, которые являются неулучшаемыми: невозможно повысить их эффективность по одному из критериев, не снизив при этом показатели по другому. Множество Парето представляет собой такие решения, из которых в дальнейшем осуществляется выбор наилучшего состава под конкретные условия эксплуатации.

Для химических производств с агрессивными средами предпочтительно использование серного бетона, изготовленного в качестве заполнителя гранитного отсева в соотношении с серой (%) 50 : 50 на фракции заполнителя 0,16 мм. Он обеспечивает

наилучшую химическую стойкость среди всех исследованных составов при высокой прочности 54,3 МПа. Водопоглощение этого состава составляет 0,31%, что, уступая песчаному составу, остаётся крайне низким и не является критическим ограничением. Альтернативой может служить состав, изготовленный в составе сера:песок (%) 70 : 30 на фракции заполнителя 2,5 мм, который незначительно уступает по прочности (53,0 МПа), но выигрывает по водопоглощению (0,001%).

Для сооружений, где определяющим требованием является высокая прочность, рекомендуется состав на основе доломитовой муки в соотношении сера:песок:доломит (%) 40:20:40 с использованием фракции песка 0,63 мм. Данный состав достигает прочности 80,1 МПа, однако его применение ограничено использованием в агрессивных средах, содержащих кислоты и щелочи, из-за низкой химической стойкости.

Для сооружений, где критически важна низкое водопоглощение, оптимальным является состав серного бетона с соотношением сера:песок (%) 70 : 30 на фракции заполнителя 2,5 мм. Он демонстрирует рекордно низкое водопоглощение 0,001% и обладает универсальной химической стойкостью.

Таким образом, для эксплуатации в агрессивных средах основным рекомендуется состав на гранитном отсеке (%) 50 : 50 на фракции заполнителя 0,16 мм как обеспечивающий наилучшее сочетание химической стойкости и прочности.

Обсуждение и выводы. Предложенная процедура исключает риск невыполнимых ограничений, так как границы формируются на основе достижимых значений, а не априорных предположений; сохраняет эффективность гранитного отсека заведомо плохих альтернатив, поскольку границы адаптивно настраиваются по экспериментальным данным; снижает вычислительную сложность по сравнению с полным паретовским перебором, так как требует не попарного сравнения всех альтернатив, а однопроходного отсева по главному критерию и адаптивным границам; сохраняет объективность, поскольку границы формируются не априорно, а на основе реальных экспериментальных данных.

Применяемая процедура представляет собой модификацию метода главного критерия, адаптированную для условий ограниченного экспериментального материала, что обусловлено спецификой экспериментальных данных в материаловедении и отличается от существующих подходов.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Булай, Т.В. Композиционный материал на основе серного кека / Т.В. Булай, М.И. Кузьменков, Н.М. Шалухо // Вест. Брест. госуд-го техн. ун-та – 2025. – № 2 (137) – С. 16-22.
2. Кузьменков, М. И. Получение серного бетона и изучение его свойств / М. И. Кузьменков, Т. В. Булай // сб. научных трудов «Проблемы современного бетона и железобетона». – Минск «Колорград», 2017. – Вып. 9. – С. 316–324.
3. Лотов А. В. Многокритериальные задачи принятия решений : учебное пособие / А. В. Лотов, И. И. Пospelова. – Москва : МАКС Пресс, 2008. – 200 с.
4. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде / В. Д. Ногин. – Москва : Физматлит, 2005. – 176 с.
5. Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. – Москва: Наука, 1982. – 254 с.

6. Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений / И. Г. Черноруцкий. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2005. – 416 с.